

РОЛЬ НИЗКОГО ДОХОДНОЙ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Кадыров У.Р

Ташкентский Химико-Технологический Институт

Ulugbekkadirov1@gmail.com

Умаралиев А.Ф

Ташкентский Химико-Технологический Институт,

Umaraliyev04@gmail.com

Аннотация: Предприятия с низким уровнем дохода играют ключевую роль в формировании "зеленой" экономики благодаря своим инновационным методам, созданию рабочих мест и влиянию на общество. В этой статье рассматриваются различные способы, с помощью которых малые предприятия вносят вклад в развитие устойчивой экономики.

Ключевые слова: зеленая экономика, малодоходный бизнес в зеленой экономике, экологическая устойчивость, важность малого бизнеса в зеленой экономике, поддержка зеленой экономики.

В этой статье рассматриваются различные способы, с помощью которых малый бизнес вносит свой вклад в развитие устойчивой экономики. Предприятия с низким уровнем дохода играют ключевую роль в формировании "зеленой" экономики благодаря своим инновационным методам, созданию рабочих мест и влиянию на общество. Начнем с того, что малые предприятия часто находятся на переднем крае инноваций, разрабатывая новые технологии и решения, способствующие экологической устойчивости. Их гибкость и способность быстро адаптироваться к требованиям рынка позволяют им создавать новые экологически чистые продукты и услуги. Кроме того, малый бизнес вносит значительный вклад в создание рабочих мест, особенно в таких экологически чистых секторах, как возобновляемые источники энергии,

устойчивое сельское хозяйство и утилизация отходов. Они играют решающую роль в обеспечении роста занятости и экономического развития в этих секторах, а малые предприятия являются важнейшими движущими силами "зеленой" экономики, способствуя инновациям, созданию рабочих мест и устойчивому развитию. Их роль имеет решающее значение для формирования более экологически устойчивого будущего. В серии работ из цикла политических диалогов по "зеленому" росту и изменению климата в Узбекистане подробно рассматриваются приоритеты перехода к "зеленой" экономике:

- Принятие мер по реагированию на стихийные бедствия и изменение климата;
- Устойчивое и эффективное использование природных ресурсов;
- Устойчивая и инклюзивная урбанизация;
- "Зеленое" и низкоуглеродистое развитие промышленности и экономики;
- Поддержка людей и мест, наиболее пострадавших от переходного периода;
- Инновации и государственные "зеленые" закупки;
- "Зеленое" финансирование;
- Благоприятная политическая среда и эффективные институты;
- Нарастание организационного потенциала и развитие персонала.

Соответственно, Узбекистан стремился сократить потребление углерода в экономике и развивать устойчивое природопользование, вовлекая все население страны в долгосрочный процесс. Один из важнейших аспектов развития "зеленой" экономики заключается в том, что малые предприятия часто сталкиваются с меньшим количеством бюрократических препон, чем крупные корпорации, что позволяет им быстрее экспериментировать с новыми идеями. Они могут разрабатывать инновационные решения, такие как экологичная упаковка, энергоэффективные технологии и устойчивые линии одежды. Кроме того, малые предприятия могут сотрудничать с научно-исследовательскими институтами и университетами, чтобы получить доступ к передовым

исследованиям и технологиям, что еще больше расширит их инновационные возможности. Это может включать в себя обмен ресурсами, опытом и знаниями для разработки новых решений экологических проблем, а также участие их клиентов в инновационном процессе путем получения отзывов и идей. Это может помочь им лучше понять потребности и предпочтения клиентов, что приведет к разработке продуктов и услуг, которые в большей степени соответствуют целям устойчивого развития.

Анализируя деятельность успешных бизнес-структур или виды деятельности, в которых внедрены передовые технологии, можно получить ценные сведения и уроки. Вот несколько примеров из них:

- Инновационный подход;
- Эффективность использования ресурсов;
- Соблюдение нормативных требований;
- Повышение уровня занятости;
- Дальновидность;
- Снижение рисков возникновения опасностей;
- Финансовая стабильность и многие другие аспекты.

Трудности, связанные с воздействием малого бизнеса, такие как финансовые проблемы, которые затрудняют доступ к финансированию для зеленых инициатив и устойчивых инвестиций. Расширение доступа к "зеленому" финансированию и предоставление механизмов поддержки могут раскрыть потенциал малого бизнеса в развитии "зеленой" экономики, а также в наращивании потенциала и повышении осведомленности: повышение способности малого бизнеса использовать "зеленые" методы, обучение экологически чистым технологиям и повышение осведомленности о преимуществах устойчивого развития важны в внедрение экологических принципов.

ВЫВОД

В целом, предприятия с низким уровнем дохода в Узбекистане играют несравненную роль в формировании более стабильной зеленой экономики.

Расширяя возможности малого бизнеса, поддерживая инновации и поощряя устойчивые практики, Узбекистан может использовать преобразующую силу предпринимательства для содействия охране окружающей среды, экономическому развитию и социальному благосостоянию. Давайте отправимся в путешествие к зеленому будущему, которое будет развиваться вместе как чемпионское of small business sustainability and lead to positive changes for the planet and future generations.

Список литературы:

1. Вахобов А.В., Хажибакиев Ш.Х., Ахматова Ш.А., Бурибаев М.Т. Яшилъ иктисодиет. Дарслик. Т.: Университет, 2020.
2. Джахон банкининг иклим озгариши портали, Узбекистон сахифаси.
<https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-09/15838-Uzbekistan%20Country%20Profile-WEB.pdf>
3. Экологизация малых и средних предприятий: Справочник по инструментам экологической политики для стран Восточного партнерства.: 2012.